

КОМУНІКАЦІЙНА АРХІТЕКТОНІКА РЕПУТАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

О.Г. Пенькова
д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу
Уманський національний університет

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. У сучасному аграрному секторі, де прозорість ланцюгів постачання та соціальна відповідальність стають визначальними критеріями вибору партнерів, репутація підприємства перетворюється на стратегічний актив, що формується системними комунікаціями з ключовими стейкхолдерами. Комунікаційна архітектура репутаційного капіталу охоплює цілісну сукупність інструментів, каналів і смислових акцентів, спрямованих на забезпечення довіри, впізнаваності та стійкості бренду аграрного бізнесу. Ефективне управління репутаційними процесами підсилює конкурентоспроможність підприємства, формує публічну довіру та зміцнює його соціальну легітимність у ринковому середовищі.

Складність та багатоаспектність проблематики побудови ефективної системи комунікацій привертає увагу вітчизняних та іноземних науковців. Кобернюк С. О., Онищенко Н. О. та Пономаренко Ю. С. [1] дослідили теоретичну сутність комунікаційних стратегій в аграрному секторі України. Нуортімо К., Харконен Я. та Брезнік К. розкривають залежність між корпоративною репутацією й її кризовими комунікаціями та інтерактивним маркетингом [2]. Курило В. [3] акцентує увагу на побудові комунікаційних стратегій суб'єктів аграрного бізнесу в умовах кризи. Кузик О.В. [4] наголошує на необхідності використання агробізнесом інтегрованих маркетингових комунікацій з врахування специфіки цільових аудиторій. Роль корпоративної репутації для формування стійких ланцюгів поставок висвітлено у роботі Берлепша Д., Лемке Ф. та Гортон Ф. [5].

1. Кобернюк С. О., Онищенко Н. О., Пономаренко Ю. С. Формування комунікаційної стратегії аграрного підприємства. *Агросвіт*. 2024. №23. С. 172-178.

2. Nuortimo, K., Harkonen, J. & Breznik, K. Exploring corporate reputation and crisis communication. *Journal of Marketing Analytics*. 2024. doi:10.1057/s41270-024-00353-8

3. Курило В. Кризові комунікації в агробізнесі: формування ефективної стратегії реагування. *Науково-практичний альманах «Інноваційна наука»*. 2025. Т1. №1. С. 123-130.

4. Кузик О.В. Споживач у системі маркетингових комунікацій агробізнесу України. *Інвестиції: практика та досвід*. 2021. № 12. С. 23–28.

5. Berlepsch, D., Lemke, F. & Gorton, M. The Importance of Corporate Reputation for Sustainable Supply Chains: A Systematic Literature Review, Bibliometric Mapping, and Research Agenda. *Journal of Business Ethics*. 2022 Oct 13:1-26. doi: 10.1007/s10551-022-05268-x. Epub ahead of print. PMID: 36259069; PMCID: PMC9559133.